

метров агроучастки – Навруз, Темур Малик, А.Навойи, Ш.Рашидов, С.Насафий, Майманак, Х.Худжакулов и Толишбек.

Это позволило нам выявить, что в течение всего периода для агроучастков Кашкадарья, Пахтакор и Беруний интервал критической глубины должен быть 3 - 3.5 метра, а для агроучастков – Навруз, Темур Малик и Ш.Рашидов 3.5 - 4 метра.

Выводы. 1. Анализ зависимости $H_{кр}=f(M_r, M_n, V, T_f, Z_n, L...)$ позволил установить, что имеет реальный смысл выделять «критический интервал глубин» залегания по главному гидроэкологическому фактору-минерализация ГВ, на основе разработанной эмпирической формулы определяется $H_{кр}$ и по графику выявляются верхние и нижние границы интервала.

2. Детальный анализ и районирование по интервалу критической глубины ГВ каждого административного района даст возможность управлять динамикой влажности и солевого режима зоны аэрации в период изменения климата.

Список использованных литератур

1. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. — В кн.: Влияние оросительных систем на режим грунтовых вод. - М., 1956. - С. 85-447.
2. Байер Р.А., Зеленин И.В., Лютаев Б.В., Подражанский В.А. О «Критической глубине» грунтовых вод в связи с оценкой солепроявления на орошаемых землях юга Украины и Молдавии // Тезисы докладов IV межведомственного совещания по мелиоративной гидрогеологии, инженерной геологии и мелиоративному почвоведению. - М.: ВНИИГиМ, 1980. - С. 27-29.
3. Соколенко Э.А., Делов В.М., Зеличенко Е.Н, Кавокин А.А. Моделирование и управление водно-солевым режимом почв. - Алма-ата: Наука, 1976. - 180 с.
4. Сабольч И.В. Процессы засоления и осолонцевания почв. – М.: Наука, 1980. – С. 9-38.
5. Пестов Л.Ф. Как определить глубину заложения горизонтального дренажа на орошаемых землях // Мелиорация и водное хозяйство. - Москва, 2007. - №6. – С. 27- 28
6. Пестов Л.Ф. Гипсование почвы. / Л.Ф. Пестов, Л.А. Казакова.// Мелиоративная энциклопедия. В 3-х т. Т.1 - М., ФГПУ «Росинформагротех», 2003. - С. 365.
7. Мурадов О.Д., Валукоис Г., Мурадов Ш.О. Орошение и прогноз водно-солевого режима (на примере Каршинской степи). -Ташкент: Узбекистан, 1982. - 67 с.
8. Маслов Б.С, Минаев И.В., Губер К.В. Справочник по мелиорации. М.: Росагропромиздат, 1989. - 384 с.
9. Крылов М.М. Гидрология голодной степи // Материалы по производительным силам Узбекистана. Вып. 6: Голодная степь. - Ташкент, 1957. - С. 37 -60.
10. Ковда В.А. Проблемы опустынивания и засоления почв аридных регионов мира. – М.: Наука, 2008. – 415 с.
11. Кирейчева Л.В., Мурадов Ш.О., Холбаев Б.М. Рекомендации по улучшению эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель первой очереди Каршинской степи. - М.: ВНИИГиМ, 1992. - 31 с.
12. Кенесарин Н.А. Предварительные итоги изучения режима и баланса подземных вод Узбекистана // Тр. 2-го Узб. гидрогеолог. совещ. - Ташкент, 1959. - С. 43-54.
13. Кац Д.М. О допустимой и оптимальной глубине залегания грунтовых вод на орошаемых массивах // Сб. науч. трудов ВНИИГиМ. – Москва, 1987. – С. 5-9.

Эрлапасов Н.Б., Қосимов М.И., Бердикулов А.Ш.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: erlapasov88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458495>

ТЎЙИНИШИГА ҚЎРА ТУРЛИ ТИПГА МАНСУБ ДАРЁЛАР ОҚИМИ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудларда жойлашган, тўйинишига қўра турли типга мансуб дарёлар йиллик оқими миқдорининг ўзгарувчанлигини статистик баҳолаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда, дарёлар оқими ўзгарувчанлик коэффициентларининг қийматлари биринчи базавий иқлимий давр (ББИД) ва жорий иқлимий давр (ЖИД) учун ҳисобланган. Ушбу қийматларнинг дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландликларига боғлиқлиги статистик баҳоланган. Дарёлар оқими ўзгарувчанлик

коэффициенти қийматларининг улар ҳавзаларининг ўртача баландликлари ортиб боришига боғлиқ ҳолда камайиб бориши кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: дарё, дарё ҳавзаси, дарё оқими, йиллик оқим, ўзгарувчанлик коэффициенти, ҳавзанинг ўртача баландлиги, боғлиқи, статистик баҳолаш.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ СТОКА РЕК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПИТАНИЯ

Аннотация. Работа посвящена вопросам статистической оценки изменчивости годового стока рек Узбекистана и сопредельных территорий различного типа питания. С этой целью были рассчитаны значения коэффициентов изменчивости стока рек для первого базового (ПБКП) и текущего (ТКП) климатических периодов. Произведена статистическая оценка зависимости этих величин от средних взвешенных высот речных бассейнов. Показано, уменьшение значений коэффициентов изменчивости стока рек по мере повышения средних высот их бассейнов.

Ключевые слова: река, речной бассейн, речной сток, годовой сток, коэффициент изменчивости, средняя высота бассейна, зависимость, статистическая оценка.

STATISTICAL ASSESSMENT OF VARIABILITY OF RUNOFF OF RIVERS OF DIFFERENT TYPES OF FEEDING

Abstract. The work is devoted to the issues of statistical assessment of variability of annual river flow in Uzbekistan and adjacent territories with different types of feeding. For this purpose, the values of river flow variability coefficients were calculated for the first basic (FBCP) and current (CCP) climatic periods. A statistical assessment of the dependence of these values on the average weighted heights of river basins was made. It was shown that the values of the coefficients of river runoff variability decrease as the average heights of their basins increase.

Keywords: river, river basin, river runoff, annual runoff, coefficient of variability, average basin height, dependence, statistical assessment.

Кириш. Дарёлар оқимининг ўзгарувчанлигини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар К.Я.Кондратьев, Я.Ф.Плешков, Д.Я.Раткович каби олимлар тамонидан амалга оширилган [4, 7, 10]. Бевосита Ўрта Осиё дарёлари йиллик оқими миқдорининг йиллараро тебраниши ва ўзгарувчанлиги, уларни статистик баҳолаш масалалари ўтган XX асрнинг иккинчи ярмида Л.К.Давидов, К.П.Воскресенский, В.Л.Шульц, М.Н.Большаков ва бошқалар томонидан тадқиқ этилган. Лекин, санаб ўтилган тадқиқотларда олинган натижалар, кўрилаётган масала бўйича, Ўзбекистон ва унга туташ тоғли ҳудудларда шаклланадиган дарёларнинг ҳозирги кундаги ҳолатини ақс эттирмайди. Кўриниб турибдики, мазкур муаммоларни охириги 35-40 йиллик гидрологик маълумотлар асосида ўрганиш, бу борада илгари олинган натижаларни аниқлаштириш имконини беради ва шу туфайли долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга.

Маълумки, дарёлар оқимининг йиллараро тебраниши метеорологик омиллар (атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати) таъсири натижасида рўй беради. Ёмғир ёки қор сувлари ҳисобига тўйинадиган дарёлар йиллик ёғин миқдорининг меъёр, яъни нормага нисбатан кўп бўлиши дарё оқимининг ҳам ортишига олиб келади. Доимий қор ва музлик сувлари ҳисобига тўйинадиган дарёларда эса, ёзги ҳаво ҳароратининг меъёрга нисбатан юқори бўлиши дарё оқимининг кўпайишига сабаб бўлади. Ҳар икки ҳолда ҳам дарё оқими таъсир этувчи бошқа омиллар иккинчи даражали бўлиб қолади [4, 10].

Мазкур ишнинг асосий **мақсади** Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудларда жойлашган тоғ дарёлари оқимининг ўзгарувчанлиги ва уни статистик баҳолашдан иборатдир. Ушбу мақсадни амалга оширишда ЎЗР Гидрометеорология хизмати маркази – Ўзгидромет тасарруфидаги гидрологик постларда ўлчанган ўртача йиллик сув сарфлари маълумотларидан фойдаландик.

Ишда белгиланган мақсадга боғлиқ ҳолда, ўрганилаётган тоғ дарёлари ўртача йиллик сув сарфларининг ўзгарувчанлик ҳамда асимметрия коэффициентларининг қийматлари, биринчи базавий иклимий давр (ББИД, 1961-1990 йй.) ва жорий иклимий дарвлар (ЖИД, 1991-2020 йй.) учун аниқланди (1-жадвал).

Амударё ҳавзаси дарёларида ўзгарувчанлик коэффициентларининг ББИД учун

ҳисобланган қийматларининг энг катталари қор-ёмғир сувларидан тўйинувчи дарёларга тегишли бўлди. Масалан, Қашқадарёда (Варганза) Вариация коэффициентининг қиймати $C_v=0,48$ га, Халқажар дарёсида $C_v=0,45$ га тенг бўлди. Вариация коэффициентининг ушбу давр учун ҳисобланган энг катта қиймати $C_v=1,19$ Ғуздордарёнинг ирмоғи бўлган Кичик Ўрадарёга тўғри келди.

Ўзгарувчанлик коэффициентларининг ЖИД учун ҳисобланган энг катта қийматлари ҳам қор-ёмғир сувлари ҳисобига тўйинувчи дарёларга тегишлидир. Бу даврда Қашқадарё (Варганза) учун Вариация коэффициентининг аниқланган қиймати $C_v=0,32$ га тенг бўлиб, ББИДдаги ($C_v=0,48$)га нисбатан кичик бўлди. Шунингдек, Кичик Ўрадарё учун аниқланган Вариация коэффициентининг қиймати ҳам анча камайиб, $C_v=0,77$ ни ташкил этди. Кўришиб турибдики, бу қиймат ҳам ББИД учун аниқланган ва $C_v=1,19$ қийматга нисбатан бирмунча кичикдир. Шунга қарамасдан, мазкур дарё учун Вариация коэффициентининг аниқланган ушбу қиймати, яъни $C_v=0,77$, ЖИДдаги энг катта кўрсаткич бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Дарёлар ўртача йиллик сув сарфларининг Вариация ва асимметрия коэффициентлари

Т/р	Дарё – гидропост	ББИД		ЖИД	
		C_v	$C_s=2 \cdot C_v$	C_v	$C_s=2 \cdot C_v$
Амударё ҳавзаси					
1	Тўпаланг – Зарчўп	0,16	0,32	0,24	0,48
2	Қоратоғдарё – қуйилиши	0,34	0,68	0,38	0,76
12	Кичик Ўрадарё – Гумбулоқ к.	1,19	2,38	0,77	1,54
13	Зарафшон – Дупули к.	0,15	0,30	0,09	0,18
Сирдарё ҳавзаси					
14	Сўх – Сариканда қ.	0,12	0,24	0,14	0,28
15	Кўксув – Курбонқўл	0,30	0,60	0,28	0,56
24	Зоминсув – Дуаба қ.	0,30	0,60	0,40	0,80
25	Сангзор – Қирк қ.	0,42	0,84	0,30	0,60

Изоҳ: C_v - дарёлар йиллик оқимининг ўзгарувчанлик (Вариация) коэффициенти; C_s - асимметрия коэффициенти; $;$ - ҳисоблашлар 25 та гидропостлар маълумотлари асосида бажарилган.

Вариация коэффициентлари Сирдарё ҳавзаси дарёлари учун ҳам ҳар икки ҳисоб даври, яъни ББИД ва ЖИДлар учун аниқланди. Мазкур дарё ҳавзасида Вариация коэффициентларининг ББИД учун ҳисобланган энг кичик қийматлари музлик-қор ва қор-музлик сувларидан тўйинувчи дарёларга тўғри келди. Масалан, музлик-қор сувларидан тўйинадиган дарёлар типига мансуб бўлган Сўх дарёсида Вариация коэффициентининг қиймати ББИДда $C_v=0,12$ га тенг бўлса, ЖИДда $C_v=0,14$ ни ташкил этди. Шунингдек, қор сувларидан тўйинадиган Писком дарёсида ББИДда $C_v=0,23$ га, ЖИДда эса, $C_v=0,17$ га тенг бўлди (1-жадвал).

Ҳисоблашлар натижаларининг юқорида келтирилган қийматлари илгари бажарилган тадқиқотлар маълумотлари билан солиштирилди. Маълумки, “Ресурсы ...” [5, 6, 10] монографияларидаги ҳисоб даври 1966 йил билан чекланган. Уларда биз ўрганаётган барча дарёлар учун ўзгарувчанлик коэффициентлари (C_v)нинг қийматлари келтирилган бўлиб, улар $0,17 \div 0,61$ ораликда ўзгаради.

Ўзгарувчанлик коэффициенти (C_v)нинг қийматлари В.Е.Чуб томонидан 2002 йилгача бўлган гидрологик маълумотлар асосида аниқланган бўлиб, уларнинг қийматлари $0,13 \div 1,03$ ораликда ўзгаради [8, 10]. Мазкур тадқиқотда биз ўрганган, тўйинишига кўра турли типларга мансуб бўлган, тоғ дарёлари ўртача йиллик сув сарфларининг ББИД учун ҳисобланган ўзгарувчанлик коэффициентлари $C_v=0,12 \div 1,19$ ораликда, ЖИДда эса $C_v=0,08 \div 0,77$ ораликда ўзгаради.

Вариация коэффициентининг турли тадқиқотчилар томонидан аниқланган қийматларини ўзаро солиштирилди. Шу мақсадда, уларнинг дарёлар сув тўплаш майдонларининг ўртача

баландиклари ($N_{\text{ўрт}}$)га боғлиқ ҳолда ўзгариши хусусиятлари таҳлил қилинди. Қайд этиш лозимки, мазкур боғланишлар Амударё ва Сирдарё ҳавзалари дарёлари учун алоҳида-алоҳида кўриб чиқилди (1-расм).

1-расм. Вариация коэффициентларининг дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландикларига боғлиқлиги

Графиклардан кўриниб турибдики, дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландиклари ($N_{\text{ўрт}}$) ортиб бориши билан ўзгарувчанлик коэффициенти (C_v)нинг қийматлари камайиб боради. Вариация коэффициентларининг Амударё ҳавзаси дарёлари учун аниқланган қийматлар асосида чизилган ушбу боғланишларнинг корреляция коэффициенти ББИДда $r=0,798$ га, ЖИДда эса $r=0,728$ га тенг бўлди. Сирдарё ҳавзаси дарёларида эса C_v билан $N_{\text{ўрт}}$ орасидаги боғланишлар зичлигини ифодаловчи корреляция коэффициентлари ББИДда $r=0,799$ ни, ЖИДда эса $r=0,731$ ни ташкил этди. Кўриниб турибдики, регрессия тенгламаларининг аниқлиги белгиланган мезон талабларига тўла мос келади. Шу ҳолатни ҳисобга олиб, улардан махсус гидрологик ҳисоблашларни бажаришда фойдаланиш тавсия этилади.

Хулоса. Тадқиқотда олинган натижалар таҳлилларини умумлаштириб, хулоса сифатида қуйидагиларни қайд этамиз:

- 1) ҳар икки, яъни Амударё ва Сирдарё ҳавзалари дарёларида ББИД учун ҳисобланган ўзгарувчанлик коэффициентларининг энг катта қийматлари қор-ёмғир сувлари ҳисобига тўйинувчи дарёларга тўғри келди;
- 2) ўзгарувчанлик коэффициентлари - C_v нинг дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландиклари - $N_{\text{ўрт}}$ га боғлиқлиги статистик баҳоланди. Статистик ҳисоблашлар натижаларига кўра, дарёлар ҳавзаларининг ўртача баландиклари ортиб бориши билан ўзгарувчанлик коэффициентининг қийматлари камайиб боради;
- 3) дарёлар ўзгарувчанлик коэффициентларининг турли тадқиқотчилар томонидан турли ҳисоб даврлари учун аниқланган қийматлари ўзаро солиштирилди. Солиштириш натижаларига кўра, умуман олганда, турли муаллифлар томонидан аниқланган ўзгарувчанлик коэффициентлари қийматларининг бир-биридан фарқи унча катта эмаслиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Большаков М.Н. Водные ресурсы рек советского Тянь-Шаня и методы их расчета. – Фрунзе: Илим, 1974. -306 с.
- 2.Воскресенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза. – Л.: Гидрометеоздат, 1962. -246 с.
- 3.Давыдов Л.К. Колебания водоносности рек Средней Азии // Тр. Средазмета. – Ташкент, 1927. -Том 1. -Вып.2. –С. 5-48.
- 4.Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. -327 б.
- 5.Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 14. Средняя Азия. Вып. 3. Бассейн реки Амударья. – Л.: Гидрометеоздат, 1971. -471 с.
- 6.Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 14. Средняя Азия. Вып. 3. Бассейн реки Сырдарья. – Л.: Гидрометеоздат, 1969. -440 с.
- 7.Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., и др. Закономерности формирования водных ресурсов